

**ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ,
СПЕЦІАЛІСТІВ, АСПІРАНТІВ**

**«ПРОБЛЕМИ
ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В
ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ.
НАУКА І ПРАКТИКА»**

**Присвячена 85-річчю ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
та 60-річчю аспірантури**

**Тези доповідей
(20-24 квітня 2015 г., ДВНЗ «ПДТУ», м. Маріуполь)**

Маріуполь, 2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДВНЗ «ПДТУ»

ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ ДВНЗ «ПДТУ»

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ М. ОСТРОГРАДСЬКОГО

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ,
СПЕЦІАЛІСТІВ, АСПІРАНТІВ

**«Проблеми енергоресурсозбереження в
промисловому регіоні.
Наука і практика»**

Тези доповідей

(20-24 квітня 2015 р., м. Маріуполь)

Маріуполь,
ДВНЗ «ПДТУ»
2015

Зміст

1. Секція – Енергоресурсозбереження в електротехнічних комплексах, мережах та системах	4
2. Секція – Енергозбереження в теплоенергетичних установках і системах	48
3. Секція – Енергоресурсозбереження в металургійній промисловості	76
4. Секція – Енергоефективні технології в зварюванні та машинобудуванні	97
5. Секція – Інформаційні технології в енергоресурсозбереженні	120

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСАХ, МЕРЕЖАХ ТА СИСТЕМАХ

Зміст

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СНИЖЕНИЯ МАССО-ГАБАРИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ В.В. Шевченко, проф., А.М. Масленников, доц., НТУ «ХПИ»	8
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В.В. Шевченко, профессор, Н.И. Горюшкин, студент, НТУ «ХПИ»	9
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА Н.А. Евтушик, гр. ЭПА-10-М, ГВУЗ «ЛГТУ»	10
АНАЛИЗ МЕТОДОВ СИНТЕЗА ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВУХМАССОВЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С ЦЕЛЬЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И.Н. Задорожня, доц., ДГМА	10
АНАЛІЗ ГЕНЕРАЦІЇ РЕАКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ СОНЯЧНИМИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ Я.В. Бацала, аспірант, ІФНТУНГ	13
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ О.С. Губатюк, асистент, НТУУ «КПІ»	14
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮМИНОФОРОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ В СВЕТОДИОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ Т.Н. Яценко, доц., к. пед. н., С.В. Симченко, ассистент, О.О. Немлий, студент, Бердянский государственный педагогический университет	15
ЯКІСТЬ ГЕНЕРОВАНОЇ ЕНЕРГІЇ АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА Т. М. Коека, аспірант, Ю.В. Зачепа, доц., к.т.н., Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського	16
МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И НАХОДЯЩИХСЯ В РАЗРАБОТКЕ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ УКРАИНЫ А. Н. Минко, зав. сектором отдела проектирования турбогенераторов, ГП завод «Электротяжмаш», г. Харьков	17
ОСОБЕННОСТИ ПУСКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВИБРАЦИОННЫХ МАШИН В.Ю. Ноженко, аспірант, Кременчугський національний університет	18

На русском: [Шевченко В.В., Горюшкин Н.И. Проблемы, возникающие при совершенствовании асинхронных двигателей // Сборник тезисов докладов Всеукраинской научно-практической конференции молодых ученых, специалистов, аспирантов "Проблемы энергоресурсосбережения в промышленном регионе. Наука и практика", 20-24 апреля 2015 года, Мариуполь, секция "Энергосбережение в электротехнических комплексах, сетях и системах". - Украина, Мариуполь: ГВУЗ "Приазовский государственный технический университет", 2015. - С. 9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2573050>]

Обсуждаются вопросы изготовления обмоток роторов из алюминия и меди, конструкционные особенности и рабочие характеристики асинхронных двигателей.

Ключевые слова: электрические машины, асинхронные двигатели, обмотка статора, пусковые характеристики.

Репозиторий НТУ "ХПИ" -

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27526>

открыть pdf - http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/27526/1/Shevchenko_Problemy_2015.pdf

На странице совета молодых ученых ГВУЗ "ПГТУ" -

<http://pstu.edu/ru/наука-2/совет-молодых-ученых-пгту/>

скачать материалы конференции в архиве -

http://pstu.edu/wp-content/uploads/2017/07/smu_2015.zip

Сборник тезисов докладов и программа конференции.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2572763>

[https://zenodo.org/record/2572763/files/2015 Сборник тезисов конф в Приазовском ГТУ, Мариуполь.pdf?download=1](https://zenodo.org/record/2572763/files/2015%20Сборник%20тезисов%20конф%20в%20Приазовском%20ГТУ,%20Мариуполь.pdf?download=1)

[https://zenodo.org/record/2572763/files/Программа конференции.pdf?download=1](https://zenodo.org/record/2572763/files/Программа%20конференции.pdf?download=1)

**ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

В.В. Шевченко, профессор, Н.И. Горюшкин, студент, НТУ «ХПИ»

В мире промышленность развивается в направлениях, обеспечивающих экономию энергии и сокращение выбросов углерода в атмосферу. Высокая электропроводность меди позволяет повысить энергетическую эффективность двигателей при ее использовании для изготовления обмоток. Это очевидное положение нарушалось при изготовлении обмоток роторов асинхронных двигателей (АД) из алюминия, имеющего более высокое удельное сопротивление, что приводило к увеличению потерь и снижению КПД. Этот выбор определялся практически отсутствием технологии заливки обмотки ротора медью. Эта задача в настоящее время решена, и эта технология разработана специально для АД высокого класса эффективности.

В результате применения меди в качестве материала короткозамкнутых обмоток АД снижается активное сопротивление обмотки ротора, что, в свою очередь, влечёт за собой ухудшение пусковых характеристик: возрастает пусковой ток и снижается пусковой момент. Электромагнитные переходные моменты, возникающие при переходных процессах, достигают при пуске 10...15-ти кратного значения статического начального пускового момента, что, наряду с большими температурными напряжениями, ограничивает срок службы АД и может привести к перегоранию обмоток статора или выплавлению клетки ротора. Использование для обмотки ротора меди также приводит к уменьшению пускового момента, что недопустимо.

Для увеличения пускового момента и снижения величины пускового тока рассмотрены вопросы влияния скин-эффекта на улучшение пусковых характеристик и разработаны предложения по усилению его влияния на активное сопротивление обмотки ротора АД при пуске. Сложность решения проблемы заключалась в необходимости соблюдения технологических возможностей изготовления шихтованного сердечника ротора с измененной геометрией паза и обеспечения допустимого значения индукции в отдельных участках магнитной цепи АД. В результате проведенных расчетов сделан вывод, что для обеспечения пусковых характеристик АД с медной «клеткой» ротора на уровне алюминиевой, при условии обеспечения указанных выше требований, достаточно углубить паз ротора в среднем на 10 %.

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
«Приазовський державний технічний університет»
Рада молодих вчених ДВНЗ «ПДТУ»
Відділ аспірантури і докторантури ДВНЗ «ПДТУ»
ІЕЕСУ Кременчуцького національного університету
ім. М.Остроградського

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, ФАХІВЦІВ,
АСПРАНТІВ

«ПРОБЛЕМИ
ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В
ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ.
Наука і ПРАКТИКА»

ПРОГРАМА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Присвячується 85-річчю ДВНЗ «Приазовський
ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ТА 60-річчю АСПРАНТУРИ

Маріуполь

20-24 квітня 2015 р.

Шановний учасник конференції!

Дозвольте від імені ректорату, ради молодих учених, відділу аспірантури та докторантури привітати Вас у стінах Приазовського державного технічного університету і побажати ефективної роботи та цікавих дискусій.

Сподіваємось, що конференція буде важливим та корисним заходом, який сприятиме Вашому подальшому творчому та професійному зростанню, дасть можливість встановити чіткі плани та перспективи роботи на майбутнє.

З найкращими побажаннями, Оргкомітет

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

22 квітня 2015 р.,

середа

9⁰⁰-18⁰⁰

Реєстрація учасників конференції

23 квітня 2015 р.,

четвер

8⁰⁰-9⁰⁰

Сніданок

8³⁰-10⁰⁰

Реєстрація учасників конференції

10⁰⁰-10²⁰

Відкриття конференції (зал засідань Вченої Ради ПДТУ):

1. Вступне слово ректора ДВНЗ «ПДТУ» *В.С. Волошина.*
2. Виступ проректора з наукової роботи ДВНЗ «ПДТУ» *І.А. Ленцова.*
3. Вступне слово заст. директора з наукової роботи ІЕЕСУ Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського *А.Л. Перекреста*
4. Виступ голови ради молодих учених ДВНЗ «ПДТУ» *В.В. Бурлаки*
5. Виступ голови ради молодих спеціалістів ПАТ «МК «Азовсталь» *М.Г. Трифонова*

10³⁰-12¹⁰ Секційні засідання:

Блок А1
Секції 1,5

«Енергозбереження в
електротехнічних
комплексах, мережах та
системах»

«Інформаційні технології в
енергоресурсозбереженні»

Зал засідань Вченої Ради
Секції 2, 3, 4

«Енергозбереження в
теплоенергетичних установках і
системах»

«Енергоресурсозбереження в
металургійній промисловості»
«Енергоефективні технології в
зварюванні та машинобудуванні»

12¹⁰-12³⁰

Кава-брейк

12³⁰-15¹⁰

Секційні засідання

15¹⁰-16⁰⁰

Для учасників конференції – екскурсія в
галерею дерев'яних скульптур Г.І. Короткова
(за бажанням)

***24 квітня 2015 р.,
п'ятниця***

8³⁰-9¹⁵

Сніданок

9³⁰-11³⁰

Секційні засідання

11³⁰-12⁰⁰

Кава-брейк

12⁰⁰-12³⁰

Підведення підсумків, урочисте закриття
конференції

12³⁰-16⁰⁰

Екскурсія по м. Маріуполю (за бажанням)

з 16⁰⁰

Від'їзд учасників конференції